

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYON JARAYONLARDAN SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI

SAMARQAND – 2024

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Navoiy viloyati Turizm boshqarmasi

"Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

Turizmni rivojlantirish instituti

Qozon Federal universiteti

Tambov davlat universiteti

L.N.Gumilev nomidagi Evroosiyo milliy universiteti

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“TURIZM” KAFEDRASI

**“TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA
INNOVATSIYON JARAYONLARDAN SAMARALI
FOYDALANISH IMKONIYATLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

**Konferensiya, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil
26-apreldagi “Respublikaning turizm salohiyatini jadal
rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada
oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-135
sonli Qarori ijrosi yuzasidan o‘tkazildi**

(2024-yil 25-oktabr)

SAMARQAND-2024

Turizm sohasini rivojlantirishda innovatsiyon jarayonlardan samarali foydalanish imkoniyatlari. / 2024-yil 25-oktabr. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Samarqand, SamISI, 2024.-615 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

S.A.Abduhamidov-kafedra mudiri, dotsent

G.R.Tursunova-kafedra dotsenti v.b.

A.Y.Talibova-kafedra o'qituvchisi

Nashr uchun mas'ullar:

I.S.Tuxliyev-kafedra professori, i.f.d.

R.S.Amriddinova-kafedra dotsenti, i.f.n.

A.P.Maxmudova-kafedra dotsenti, i.f.f.d.

R.Hayitboyev-kafedra dotsenti v.b.

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida Turizm sohasini rivojlantirishda innovatsion jarayonlardan samarali foydalanishning nazariy-metodologik masalalari, raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollari, uchinchi renessansni shakllantirishda turizmning rivojlanishi: muammolar va yechimlar, raqamli hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanishda iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarini rivojlantirish istiqbollari, Navoiy viloyatida turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish tendensiyalari bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqolalar o'rin olgan.

Professor-o'qituvchilar, talabalar, magistrlar, tadqiqotchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

TURIZM INFRATUZILMASINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA INNOVATSION RIVOJLANISH DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Аннотация. В данной работе анализируется взаимосвязь между экономической эффективностью туристской инфраструктуры и уровнем инновационного развития. При этом представлены научные анализы влияния инноваций на сферу услуг, роли цифровых платформ и того, как увеличиваются экономические выгоды в результате использования «умных» технологий в туризме.

Ключевые слова. Туристическая инфраструктура, инновации, услуги, экономика, цифровые технологии, онлайн-платформа, искусственный интеллект, технологии больших данных, умный туризм, IoT, виртуальная реальность, дополненная реальность.

Annotation. This paper analyzes the relationship between the economic efficiency of tourism infrastructure and the level of innovative development. At the same time, scientific analyses of the impact of innovations on the service sector, the role of digital platforms and how economic benefits increase as a result of using smart technologies in tourism are presented.

Keywords. Tourism infrastructure, innovations, services, economy, digital technologies, online platform, artificial intelligence, big data technologies, smart tourism, IoT, virtual reality, augmented reality.

Turizm infratuzilmasining ahamiyati. Turizm bugungi global iqtisodiyotda eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishida muhim omil sifatida qaraladi. Mamlakatlar o'zlarining turistik salohiyatini rivojlantirish orqali iqtisodiy foyda olishni maqsad qilib qo'ymoqda. Shu jarayonda turizm infratuzilmasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Turizm infratuzilmasi deganda turistlar uchun qulay va samarali sharoit yaratishga xizmat qiluvchi transport, mehmonxona, ovqatlanish joylari, ko'ngilochar maskanlar, aloqa va axborot tizimlari kabi tarmoqlar tushuniladi. Ushbu infratuzilmalar turistlar oqimining o'sishiga xizmat qilishi bilan birga, ularning sayohat qilish tajribasini ham ijobiy ta'sirlaydi.

Turizm infratuzilmasi nafaqat iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi, balki xizmatlar sifatini oshiradi, xalqaro sayyohlik bozori bilan integratsiyalashishni ta'minlaydi va mamlakatning ijobiy imidjini yaratadi. Rivojlangan turizm infratuzilmasi mamlakatni jahon sayyohlik xaritasida yuqori o'rinlarga olib chiqib, milliy iqtisodiyotga valyuta oqimini ta'minlaydi, yangi ish o'rinlari yaratadi va aholi farovonligini oshiradi. Mamlakatlar turizm sohasidagi infratuzilmani yangilash va uni doimiy ravishda zamonaviylashtirish orqali o'z raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Innovatsion rivojlanishning turizm infratuzilmasidagi o'rni. Hozirgi davrda turizm sohasidagi raqobat kuchayishi bilan birga innovatsion texnologiyalarni turizm infratuzilmasiga joriy etish zarurati ortib bormoqda. Innovatsion rivojlanish turizm infratuzilmasi uchun yangi imkoniyatlar yaratib, turistlar oqimini ko'paytirish, xizmatlar sifatini oshirish, va umuman turizm sohasining iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Innovatsiyalar turizmda ishlatilayotgan resurslar samaradorligini oshirish,

jarayonlarni avtomatlashtirish, va turizm xizmatlarini raqamli platformalar orqali global miqyosda taklif etish imkonini beradi.

1. Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar. Innovatsion texnologiyalar ichida turizm infratuzilmasi uchun eng ahamiyatli raqamli texnologiyalarning joriy etilishidir. Turistik xizmatlarni raqamlashtirish, onlayn bronlash tizimlari, sayohat va xizmat ko'rsatish uchun mobil ilovalar yaratish, elektron to'lov tizimlari kabi imkoniyatlar turistlarga qulay sharoit yaratadi. Masalan, sayohatlarni onlayn bronlash platformalari (Booking.com, Airbnb) va raqamli sayohat qo'llanmalari orqali sayyohlar o'z safarlarini rejalashtirish va turistik xizmatlardan tezkor foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu xizmatlar infratuzilmaning samaradorligini oshiradi va turistlar uchun vaqt va resurslarni tejaydi.

2. Sun'iy intellekt va big data texnologiyalari. Sun'iy intellekt (AI) va katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) texnologiyalari turizm infratuzilmasida keng qo'llanilib, turistlar uchun xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda yordam beradi. Sun'iy intellekt asosidagi sayohat konsultantlari yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish botlari (chatbots) turistlarning ehtiyojlarini tezkor va aniq aniqlash imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellekt orqali turistlarning afzalliklarini tahlil qilish va ular uchun mos xizmatlarni taklif qilish infratuzilma samaradorligini oshiradi. Shuningdek, big data orqali turistlar oqimi va ularning xarajatlari tahlil qilinib, yangi marketing strategiyalari va xizmat turlarini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

3. Smart turizm va IoT. "Aqlli" texnologiyalar (smart technology) va IoT turizm infratuzilmasining kelajakdagi rivoji uchun juda katta ahamiyatga ega. Smart turizm texnologiyalari sayyohlik joylari va infratuzilmalarni avtomatlashtirish orqali, turistlar uchun yanada qulay va xavfsiz sharoit yaratishga xizmat qiladi. Misol uchun, aqlli shaharlar va aqlli mehmonxonalar tizimi orqali turistlar xavfsiz va qulay sayohat qilishi mumkin. IoT texnologiyasi mehmonxonalarda avtomatik xizmat ko'rsatish, ma'lumot almashish, va energiya sarfini optimallashtirishda qo'llaniladi. Aqlli infratuzilma nafaqat turistlarga qulaylik yaratadi, balki xizmat ko'rsatish jarayonini ham samaraliroq qiladi.

4. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR). Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari turistlar uchun yangicha xizmat tajribalarini taqdim etadi. VR texnologiyasi orqali turistlar sayohat qilishdan avval turistik maskanlarni virtual ravishda ko'zdan kechirishi mumkin. Bu turistlarga aniq va batafsil ma'lumotlar berish bilan birga, ularni sayohatga undash imkoniyatlarini oshiradi. AR texnologiyalari esa real vaqt rejimida turistlarga sayohat paytida qo'shimcha ma'lumot va qo'llanmalarni taqdim etib, ularning sayohat tajribasini boyitadi. Misol uchun, tarixiy yodgorliklar bo'yicha sayohat qilayotgan turistlar AR texnologiyasi orqali mazkur joyning tarixiy ma'lumotlarini bevosita smartfon orqali ko'rishlari mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki turizm infratuzilmasining ekologik va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Masalan, ekologik toza transport vositalarining joriy etilishi, aqlli

energiya boshqaruv tizimlari va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali turistik joylarda energiya tejaliishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik ta'minlanadi. Buning natijasida infratuzilmaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi ta'minlanadi va ekologik turizmni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Dunyo miqyosida bir qator mamlakatlar turizm infratuzilmasiga innovatsiyalarni joriy etish orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishmoqda. Masalan, Singapur va Dubay kabi davlatlar innovatsion texnologiyalar orqali turistlar oqimini sezilarli darajada ko'paytirib, raqobatbardoshligini oshirishga erishdi. Ushbu mamlakatlarda transport, mehmonxona tizimlari, va raqamli xizmatlar kabi infratuzilmalar innovatsion texnologiyalar bilan ta'minlangan bo'lib, turistlar uchun zamonaviy va qulay sharoitlar yaratildi. Buning natijasida turizm sohasidan olinadigan iqtisodiy foyda sezilarli darajada o'sdi.

Turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligi. Turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligi turistik ob'ektlarga kiritilgan investitsiyalarning foydaliligi va samaradorligini baholash uchun muhim ko'rsatkichdir. Turizm infratuzilmasining samarali bo'lishi nafaqat turizmning o'sishi va rivojlanishiga xizmat qiladi, balki milliy iqtisodiyotga ham sezilarli darajada foyda keltiradi. Infratuzilmaning samaradorligi turizm sohasi uchun zarur bo'lgan infratuzilmaviy elementlarga-transport, mehmonxona, xizmat ko'rsatish joylari, axborot tizimlari va logistika tizimlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

Innovatsion rivojlanish darajasi va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri. Innovatsion rivojlanish turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Innovatsiyalar infratuzilmaga raqamli texnologiyalarni kiritish, jarayonlarni avtomatlashtirish va xizmatlarni optimallashtirish orqali turizm sohasini yangi bosqichga olib chiqadi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat turistlarga ko'rsatiladigan xizmatlarning sifatini oshiradi, balki infratuzilmaning iqtisodiy jihatdan samarador bo'lishiga ham yordam beradi. Bunga quyidagi jihatlar orqali erishiladi: Xizmat ko'rsatish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, turistlarni jalb qilish va marketing strategiyalarining yaxshilanishi, operatsion xarajatlarni qisqartirish, mahsulot va xizmatlarning yangilanishi, raqamli ekotizim yaratish, global raqobatbardoshlikni kuchaytirish.

Innovatsiyalar turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini oshirishda yangi imkoniyatlar yaratib, jarayonlarni soddalashtiradi, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi va operatsion xarajatlarni qisqartiradi. Turizm infratuzilmasiga kiritiladigan innovatsion texnologiyalar sayohatchilar uchun yangi qulayliklar yaratib, mamlakatning turizm sohasidagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtiradi.

Mazkur tadqiqot turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligi va innovatsion rivojlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Infratuzilmaning rivojlanishi turizm sohasida turistlar oqimini oshirish, iqtisodiyotga valyuta oqimi keltirish va yangi ish o'rinlari yaratishda katta rol

o‘ynaydi. Transport, mehmonxona va axborot-kommunikatsiya tizimlari kabi infratuzilmaning sifatli bo‘lishi turistlar uchun qulaylik yaratadi va iqtisodiy foydani oshiradi.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish turizm infratuzilmasining raqobatbardoshligini oshiradi va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytiradi. Shu sababli, infratuzilmaga innovatsiyalarni keng joriy qilish, raqamli xizmatlarni rivojlantirish va ekologik barqaror texnologiyalardan foydalanish mamlakatning turizm sektorini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. U.Z.Raximova (2024). “Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalar tahlili”. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 7-son, 136-142.

2. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet—The state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.

3. Dwyer, L., Forsyth, P., & Spurr, R. (2004). Evaluating tourism's economic effects: New and old approaches. *Tourism Management*, 25(3), 307-317.

4. Gössling, S. (2012). Sustainable tourism development in developing countries: Some aspects of ecological and economic sustainability. *Tourism and Hospitality Research*, 12(2), 77-89.

5. Wall, G., & Mathieson, A. (2006). *Tourism: Change, impacts and opportunities*. Pearson Education.

I.A.Shukurov – SamISI, Oliy matematika kafedrasi katta o‘qituvchisi

TURIZM RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARIDA TURISTIK FIRMA VA TASHKILOTLAR TOMONIDAN SOTILGAN SAYYOHLIK YO‘LLANMALARINING TA’SIRINI TAHLIL ETISH

Аннотация: Целью данного исследования является анализ влияния туристических путевок, реализуемых туристическими фирмами и организациями, на перспективы развития туризма. Рост конкуренции в сфере туризма, изменение потребительского спроса и внедрение инновационных услуг делают маркетинговые стратегии туристических направлений еще более важными. Путем сбора данных и статистического анализа мы изучаем, как маршруты, предлагаемые туристическими компаниями и организациями, их цены, качество обслуживания и узнаваемость бренда влияют на туристов. Исследование показывает вклад туристических ваучеров в развитие местного и международного туризма, а также их значение в экономическом и социальном развитии.

Ключевые слова: туризм, туристическая фирма, турист, гид, абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста, цепочка абсолютного прироста, динамический ряд, прогноз.

	YO'NALISHLARI VA ULARNING AHAMIYATI.....	
A.P.MAXMUDOVA J.YARLAYEV	ZANJIRLI MEHMONXONALARNING AFZALLIKLARI VA O'ZIGA XOS KAMCHILIKLARI.....	399
Ш.Т.АЗИМОВА	РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ В РАМКАХ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА: АКЦЕНТ НА РЕФОРМАХ С 2016 ГОДА.....	402
А.Ж.МИР- ДЖАФАРОВА Т.ХАЛИКОВ	ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС СТРУКТУР, УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ СОВМЕСТНОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА.....	409
А.П.МАХМУДОВА Ф.У.ФОЗИЛОВА	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	411
U.Z.RAXIMOVA	TURIZM INFRATUZILMASINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA INNOVATSION RIVOJLANISH DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	414
I.A.SHUKUROV	TURIZM RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARIDA TURISTIK FIRMA VA TASHKILOTLAR TOMONIDAN SOTILGAN SAYYOHLIK YO'LLANMALARINING TA'SIRINI TAHLIL ETISH.....	417
A.MAXMUDOVA M.XUDOYBERGANOVA	PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SPORTS TOURISM IN OUR COUNTRY.....	421
Г.Р.ТУРСУНОВА	ТУРИСТИК МАҲСУЛОТ ИСТЕЪМОЛЧИСИНИ ТАСНИФЛАШ.....	424
А.Д.МИР- ДЖАФАРОВА Ж.РУСТАМОВ	МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	431
А.П.МАХМУДОВА А.Д.САТУЛЛАЕВ	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	434
S.F.FAXRIDDINOVA N.A.UMAROVA	EKOTURIZMDA ATROF-MUHITNI SAQLAB QOLISH UCHUN INNOVATSION YECHIMLAR	439
A.P.MAKHMUDOVA I.ERKINOVA	THE ROLE OF ADDITIONAL SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF HOSPITALITY SERVICES.....	444
С.Ф.ФАХРИДИНОВА	ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ И ЕГО ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	447
M.T.IBRAGIMOVA	IPAK YO'LI MAMLAKATLARIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	449
A.A.NASRETDINOVA	UCHINCHI RENESANSNI SHAKLLANTIRISHDA TURIZMNING O'RNI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	454
4-SHO'BA: RAQAMLI HAMDA INNOVASION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDA IQTISODIYOTNING TURLI SOHA VA TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI		